

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ

Маликова Дилрабо Муминовна

Преподаватель, Факультет банковско-финансовых услуг, Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

Жуманова Гульноза Шерзодовна

Студентка, Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

***Аннотация:** Определение категории кредита, как и многих иных важнейших экономических категорий относится к числу дискуссионных вопросов, по-разному трактуемых как отечественными, так и зарубежными школами. В статье исследуется сущность кредита, его роль в экономике страны, детально рассматриваются объекты, субъекты, принципы и функции кредита, представляется авторский подход к классификации видов и форм кредита.*

***Ключевые слова:** кредит, функции кредита, виды кредитов, объекты кредита, субъекты кредита, принципы кредита, особенности видов кредита.*

1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время кредит составляет важнейшую часть жизни людей. Банки предоставляют людям и предприятиям денежные средства на удовлетворение своих потребностей и желаний в срочном порядке, поэтому многие люди не пренебрегают этой возможностью. Всё большее число людей и предприятий используют такую меру удовлетворения своих запросов и потребностей.

Кредит имеет большое значение в развитии экономических связей

между отраслями и регионами, в повышении эффективности производства, в создании и использовании доходов и прибыли. Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота и скорости обращения денег. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли и концентрации производства.

Кредит – один из важнейших финансовых категорий в экономике любого государства. Изучению кредитных отношений посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Кредит помогает ускорить процесс обращения капитала в социально-экономической системе, повысить эффективность и прибыльность деятельности экономических субъектов в стране, в том числе реального сектора экономики, создать условия для роста доходов населения страны.

2. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТА

Кредит – форма движения ссудного капитала; это собой совокупность экономических отношений, связанных с перераспределением на условиях срочности, возвратности и платности временно свободных материальных ресурсов, денежных средств разных собственников и хозяйствующих субъектов – предприятий, государства, населения.

Кредит (от лат. *creditum* – заём от лат. *credere* – доверять) – экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах: коммерческий кредит, банковский кредит, заём, лизинг, факторинг и т. д.

Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором (в данном случае

банком) заемщику под определенные проценты за пользование деньгами. Кредиты выдаются физическим и юридическим лицам.

Рис. 1. Движение ссужаемой стоимости

Кредитование, с точки зрения клиента банка, получение денег в долг на индивидуальных условиях, зафиксированных в договоре. В нём указываются процентная ставка и срок в месяцах, фиксируются дата и сумма ежемесячного платежа, а также возможность досрочного погашения. Заёмщик возвращает ссуду постепенно, уменьшая сумму долга перед кредитором (Рис. 1.).

Многие предвзято относятся к банковским займам, предпочитая копить. Однако такая позиция не всегда единственно верная. Кредит может быть действительно выгодным финансовым инструментом. Часто оказывается, что приобрести нужные вещи или услуги прямо сейчас дешевле. Например, пока вы откладываете с зарплаты на покупку, инфляция «съедает» часть накоплений, дорожает и сам товар.

3. ОБЪЕКТЫ, СУБЪКТЫ И ФУНКЦИИ КРЕДИТА

Субъекты кредита:

Кредитор – любые лица, располагающие свободной стоимостью и реально предоставляющие ее во временное пользование.

Заемщик – лица, испытывающие недостатки в собственных средствах и получающие стоимость во временное пользование.

Объектом кредитных отношений является ссудный фонд, который характеризует кредитный потенциал общества. Ссудный фонд – это совокупность временно свободных (неиспользуемых) объектов собственности – природных, материальных, трудовых, денежных ресурсов хозяйствующих субъектов.

Функция кредита:

- перераспределительная;
- функция замещения действительных и наличных денег;
- функцию эмиссии денег;
- контрольная;
- воспроизводственная;
- стимулирующая;
- аккумулялирование средств;
- регулирование денежного оборота;
- экономия издержек обращения;
- опосредование кругооборота фондов.

4. ПРИНЦИПЫ КРЕДИТА

Все формы кредита основываются на единых принципах:

- **Возвратность.** Данный принцип выражает необходимость своевременного возврата полученных от кредитора средств после завершения их использования заемщиком.
- **Срочность.** Принцип отражает необходимость возврата кредита не в любое приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре. Нарушение указанного условия является для кредитора достаточным основанием для применения к заемщику экономических санкций.
- **Платность.** Использование ссуженной собственности является платным. Экономическая сущность платы за кредит отражается в фактическом распределении дополнительно полученной за счет использования кредита прибыли между заемщиком и кредитором.
- **Обеспеченность.** Этот принцип выражает необходимость защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и находит свое выражение в требованиях кредитора представить залог, поручительство или гарантии.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ

Сегодня активно применяется несколько различных классификаций коммерческих кредитов. По наиболее распространенной выделяют следующие виды и формы кредитов.

Банковский кредит. Кредитором в сделке выступает банк. Цель кредитования может быть самой различной. Является самой распространенной формой кредита.

Государственный кредит. Одной из сторон кредитной сделки выступает государство. Государственный кредит может быть: внутренним и внешним; централизованным и децентрализованным и пр.

Коммерческий кредит – кредитная сделка между двумя

хозяйствующими субъектами – продавцом (кредитором) и покупателем (заемщиком), при которой предприятие продавец предоставляет отсрочку платежа за свой товар, а покупатель передает продавцу вексель как долговое свидетельство и обязательство платежа. Коммерческий кредит представляет собой товарную форму кредита.

Потребительский кредит. Заемщиком выступает население. Потребительский кредит предоставляется: торговыми компаниями банками, специальными кредитно-финансовыми институтами. Целью потребительского кредита может быть жилищное строительство или приобретение жилья, но чаще всего потребительский кредит выдается для приобретения товаров длительного пользования. Потребительский кредит может быть: денежным и товарным; па полную стоимость приобретаемого товара или на его часть; инвестиционным (приобретение жилья) или текущим.

Автокредиты. Автокредитование фактически является разновидностью потребительских займов, однако, имеет несколько весьма характерных для данной финансовой операции особенностей.

Ипотечный кредит – предоставление ссуд под залог недвижимого имущества. Заемщиком выступают главным образом физические лица. Кредит выдается под залог жилых домов, квартир, производственных зданий, сооружений, складских помещений, земельных участков.

Международный кредит – движение ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых отношений, в котором одним из субъектов выступает лицо, проживающее или зарегистрированное в другом государстве, а также иностранное государство.

Вне зависимости от того, в какой форме выдается кредит (товарной или денежной) он имеет денежную природу.

Микрозаймы – это денежные средства, выдаваемые заемщику –

физическому лицу в размере, не превышающем пятидесяти миллионов сумов, на условиях платности, срочности и возвратности.

Микрокредитование – это предоставление денежных средств, выдаваемых заемщику – субъекту предпринимательства или самозанятому лицу в размере, не превышающем трехсот миллионов сумов.

Овердрафт. Доступен как физическим, так и юридическим лицам. Представляет собой кредитную линию с определенным лимитом, размер которого зависит от оборотов по счету. С периодичностью раз в две недели или месяц заемщик обязан полностью погашать овердрафт, после чего может снова использовать средства в рамках выделенного лимита.

Лизинг. Под лизингом понимается отдельный вид кредитования, которые нередко называют финансовая аренда. Ее механизм заключается в следующем – заемщик получает от лизингодателя необходимое ему оборудование, транспортное средство или даже недвижимость, эксплуатируя и постепенно расплачиваясь за него. До осуществления последнего платежа объект лизинга находится в собственности кредитора, а после выплаты полной суммы договора финансовой аренды – переходит к заемщику. Важным преимуществом подобного способа кредитования являются предусмотренные законодательством налоговые льготы.

Классификация кредитов нужна прежде всего для статистики, анализа, принятия управленческих решений в банковской сфере, а также для информирования как имеющих, так и потенциальных клиентов. Следует отметить, что в банковской практике в связи с модернизацией и цифровизацией экономики появляются новые разновидности кредитов.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что тема на сегодняшний день, действительно, очень актуальная. В процессе

работы удалось достичь заранее поставленных задач. В заключении хотелось бы сделать краткие выводы по результатам исследования:

1) Кредит – предоставление предметов особой ценности или денег физическому, юридическому лицу или государству на условиях возвратности. При этом заёмщик в большинстве случаев выплачивает определенный процент за возможность получения капитала в товарной или денежной форме. Объектом кредитования может выступать любой товар и практически все услуги. Заёмщиком же является любое физическое лицо, юридическое лицо или различного рода организационно-правовые формы.

2) Среди основных принципов кредитования можно выделить: срочность, платность, возвратность. К дополнительным же относят: обеспеченность и целевой характер.

3) Классификация кредитов довольно обширная. Классифицируя кредиты на те или иные группы и виды, могут использоваться и другие критерии.

4) Функциональная роль кредита заключается в действии и результате этих действий экономических субъектов, участников кредитования. За счёт кредитования предприятия могут выйти на новый уровень: попасть на новые рынки, быть более конкурентноспособными.

5) Кредит оказывает прямое воздействие на состояние экономики страны в целом. Он может оказать как позитивное, так и негативное влияние на экономический рост в стране. Но прежде всего на данный момент развития кредит выполняет функцию поддержания деятельности всех финансовых субъектов.

Список использованной литературы:

1. Маликова Д. М., Рустамов О. Х. ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ. – 2023.

2. Маликова Д.М., Мирзаева С.С. ОСОБЕННОСТИ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ // Экономика и социум. 2021. №5-2 (84).
3. Кузяков, Е. В. Классификация кредитов коммерческого банка / Е. В. Кузяков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 19 (78). — С. 316-319. — URL: <https://moluch.ru/archive/78/13493/>.
4. Срибная Екатерина Адндреевна, Андропова Ольга Андреевна, Ибраимов Изет Исследование сущности кредита // Экономика строительства и природопользования. 2014. №4.
5. Malikova D. Consulting services market of Uzbekistan //World Scientific News. – 2020. – №. 145. – С. 168-179.
6. Malikova D. METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2023. – С. 96-98.